

VIABILIDAD DE LA REPRODUCCIÓN DEL PROYECTO FRANCÉS “LA LOIRE À VÈLO” EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ, YUCATÁN

Pérez Garmendia¹, Gloria; García Domínguez¹, Luis A; Martínez y Rangel¹, Armando L; Pérez Canto¹, Julieta E; Eliseo Dantes¹, Hortensia y Pérez Balam², Mildred A.

Departamento de Ciencias Económico- Administrativo Instituto Tecnológico de Mérida. Av. Tecnológico S/N, Km 4.5 C.P. 91118, Mérida, Yucatán, México. ¹Catedrático. ²Alumna de licenciatura
Autor de Contacto: gloriaperez22@hotmail.com

Recibido: 10/noviembre/201

Aceptado: 17/noviembre/2015

Publicado: 27/noviembre/2015

RESUMEN

El presente proyecto tuvo por finalidad analizar la viabilidad de la reproducción de un proyecto de desarrollo turístico en el municipio de Cuzamá, Yucatán, México, basado en el análisis de los datos del contexto de la comunidad, como son: sus aspectos naturales, socioculturales, de infraestructura y servicios, así como las características económicas. Con base en datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) al 2010 y en registros observacionales, se realizó un análisis de las dimensiones señaladas, identificándose áreas de oportunidad que pudieran llevar a la promoción de una cultura emprendedora para la generación de comunidades autogestivas. Más allá de las fortalezas y oportunidades encontradas en el municipio, se observaron debilidades que es necesario atender a través de la generación de sinergias entre los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno. Se observaron oportunidades de desarrollo a través de generación de esquemas de negocio basados en las vocaciones locales, las cuales, si bien han sido heredadas, empiezan a encontrar en sus pobladores actuales un bosquejo de actualización, que les ha permitido entre otras cosas generar incipientes esquemas turísticos basados en lo existente, con poca o nula incorporación de valor agregado, lo que pudiera ser un nicho de oportunidad para los próximos años.

Palabras clave: Viabilidad. Desarrollo de comunidades. Municipio Cuzamá. Vocaciones locales.

ABSTRACT

This project aims to analyze the feasibility of playing a tourism development project in the municipality of Cuzamá, Yucatan, Mexico, based on analysis of data from the context of the community, such as: natural, cultural aspects, infrastructure and services and economic characteristics. Based on statistics from the National Institute of Statistics, Geography and Informatics (INEGI) in 2010 and in observational records, an analysis of the aforementioned dimensions was performed, identifying areas of opportunity that could lead to the promotion of an entrepreneurial culture for the generation of self-managed communities. Beyond the strengths and opportunities found in the town, weaknesses that need to be addressed were noted by generating synergies between different sectors of society and government development opportunities. Were seen through generation of business schemes based on local vocations, which although they have been inherited, they begin to find their current inhabitants a sketch of renovation, which has enabled them among other things generate nascent tourist schemes based on what already exists, with little or no incorporation of added value, which could be a niche opportunity for the coming years.

Key words: Viability, Developing communities, Municipality Cuzamá, Local vocations

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

A pesar del aparente potencial turístico del municipio de Cuzamá, persiste la falta de oportunidades de empleos bien remunerados. Esta situación ha contribuido a generar niveles de pobreza y marginación en esta comunidad, la cual se encuentra con un 52.8 % en la pobreza moderada y un 18.5% de pobreza extrema, además de mantenerse en un 26.2 % en estado de vulnerabilidad por ingreso o por carencia social (SEDESOL, 2010). Estos datos denotan una comunidad pobre, débil, vulnerable, con grandes carencias por rezago educativo, por acceso a los servicios de salud, a la seguridad

social, a espacios de la vivienda, a servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación.

Objetivo

Determinar la viabilidad de la reproducción del modelo de desarrollo turístico francés “La Loire a Velo” en el municipio de Cuzamá, Yucatán.

El objetivo de esta investigación se centra en el desarrollo del diagnóstico de la comunidad de Cuzamá, Yucatán, a fin de identificar sus potencialidades de desarrollo, basadas en sus vocaciones productivas, conociéndola situación actual en que se encuentra, analizando sus características internas (debilidades y fortalezas) y externas (amenazas y

oportunidades) las cuales pudieran detonar en una mejor calidad de vida.

Marco Teórico

De los apoyos asistencialistas hasta desarrollo de las competencias emprendedoras.

Los distintos enfoques de desarrollo rural experimentados hasta los años 80 se basaron principalmente en una concepción sectorial de las ayudas, aplicando planteamientos “descendentes” (“top-down”, “adoptados desde arriba”) y simple ayuda a los “beneficiarios”, en lugar de incitar a los agentes locales, a los “promotores de proyectos” a adquirir las competencias necesarias para ejercer como “agentes-autores” del futuro de su territorio. De ahí la necesidad de reconsiderar los fundamentos y los objetivos de estas políticas y de pasar de una lógica de crecimiento a una lógica de desarrollo local sostenible, teniendo en cuenta la dimensión medioambiental, económica, social y cultural de los territorios rurales.

Esta nueva concepción del desarrollo rural dio lugar a la aparición de planteamientos innovadores, siendo LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) [por sus siglas en francés], una de las experimentaciones de mayor éxito.

Por lo que se refiere a la aplicación propiamente dicha del programa, el planteamiento LEADER se despliega en etapas:

- Realización de un diagnóstico de territorio que comprometa al conjunto de los agentes locales en una visión del territorio a medio y largo plazo;
- Formalización de los objetivos, definición de los ejes estratégicos y jerarquización de las acciones que vayan a emprenderse;
- Aplicación de las acciones in situ; el GAL preverá también la constitución de un dispositivo de apoyo y de acompañamiento para los promotores de proyectos;
- Producción de resultados directos;
- Evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto del proyecto local; análisis del valor añadido de LEADER a nivel local (se manifiesta, por ejemplo, por el refuerzo de una dinámica local y/o el aumento de la capacidad global emprendedora).

El análisis del impacto y el valor añadido se “reinyecta” a continuación en un nuevo diagnóstico, que es la herramienta de referencia de la estrategia territorial.

La dinámica del planteamiento tiende a esta articulación:

El enfoque territorial permite iniciar el proceso (diagnóstico) apoyándose en los recursos y las necesidades particulares de cada territorio y permitiendo que se expresen las poblaciones;

El enfoque ascendente permite implicar de manera participativa a los agentes locales teniendo al mismo tiempo en cuenta las realidades consustanciales de cada territorio. Esto genera una nueva percepción de los puntos fuertes y débiles, amenazas y oportunidades, que influirá a lo largo del programa en la definición de los objetivos, la realización de las acciones, los resultados y el impacto en el territorio;

El enfoque integrado y multisectorial y el carácter innovador de las acciones influyen en la manera de aplicar las acciones; asimismo, influyen en los resultados y en el impacto de estas acciones;

El método de financiación y la gestión de proximidad influyen en la flexibilidad del programa a lo largo de su aplicación y, en numerosos casos, en la naturaleza de los proyectos que podrán financiarse (unas modalidades de pago inadecuadas pueden por ejemplo desalentar a los promotores de proyecto más frágiles y, a veces, a los más innovadores);

La red LEADER y la cooperación intensifican los intercambios entre el nivel local y el mundo exterior (circulación de información y conocimientos, desarrollo de proyectos conjuntos) y contribuyen al valor añadido del programa.

LEADER se basa en una nueva concepción del desarrollo rural fundada en:

El “acercamiento” entre agentes, actividades y componentes del territorio pertenecientes a la filosofía general y a la concepción del planteamiento, estos acercamientos se facilitan mediante la aplicación del enfoque ascendente, integrado y territorial;

La creación de “vínculos” entre agentes, actividades y territorio – esto se logra mediante la organización y la gestión de un parlamento local, “horizontal”, completando las estructuras ya existentes, a través de la definición de modalidades de financiación y gestión descentralizada y a través de la integración en red y de la aplicación de formas de cooperación (de proximidad o transnacionales) entre territorios. (Cuadernos Innovación en el medio rural 2000).

En México existen trabajos similares, específicamente en la comunidad de San Luis Sesma, comunidad perteneciente al municipio de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, donde se pretende analizar la problemática desde una perspectiva de análisis que permita comprender la relación que guarda esta comunidad con su territorio y que se ha mantenido relativamente marginada, con una producción autárquica de los sistemas agropecuarios, además de una desarticulación institucional, el crecimiento de la migración hacia otras regiones como estrategia de subsistencia y de aumentar el ingreso familiar en la incorporación hacia otros sectores. Lugo, D; Rosales, R.; Porquillo, E. y Galicia, C. (2006)

MATERIALES Y MÉTODOS

Es una investigación cualitativa de tipo no experimental, transversal, descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se estableció una estrategia general de trabajo que integró el análisis de contenido de documentos oficiales que contemplen antecedentes económicos, históricos y culturales, al igual que estrategias de desarrollo para los próximos años, así como registros observacionales de la región, basados en una guía elaborada expofeso.

La recolección de datos se realizó en el periodo enero junio 2015, recolectándose información estadística de la comunidad y documentos relacionados a la gestión pública del Ayuntamiento del periodo 2012-2015.

Igualmente se determinó la existencia de cuatro dimensiones de análisis: i) natural, ii) sociocultural, iii) Infraestructura y servicios, y iv) económica. Determinándose finalmente sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, con base en las dimensiones analizadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a la estrategia metodológica planteada, se realizó el análisis de los documentos que contenían información relevante del municipio, lográndose observar un panorama de este espacio geopolítico, permitiendo determinar la viabilidad de la implementación del proyecto francés *Veló*. (Proyecto de desarrollo de comunidades a partir de las vocaciones locales enlazadas con un circuito turístico).

El municipio de Cuzama, se localiza en la región Centro - Norte del estado, comprendido entre los paralelos 20° 38" y 20° 47" de latitud norte y los meridianos 89° 17" y 89° 25" de longitud oeste, con una altura de 17 metros sobre el nivel del mar, limitando al norte con los municipios de Acanceh y Seyé; al sur con los municipios de Homún y Tecoh; al este con los municipios de Seyé y Homún; y al oeste con los municipios de Homún y Tecoh. (Registro Nacional de Información Geográfica, RNIG, 2014).

El municipio de Cuzamá tiene una población de 4,966 habitantes, compuesta por 2,493 hombres y 2,473 mujeres en 978 viviendas (Censo de Población y Vivienda, 2010).

La cabecera municipal, del mismo nombre que el municipio, ocupa una superficie de 150.73 km, con una distancia geográfica de 45 kilómetros en dirección sureste, respecto de la capital del estado de Yucatán. El municipio está integrado por cuatro localidades de nombre, Eknakán, Nohchakán, Chunkanán y Yaxcueul.

i) Dimensión natural

La superficie del municipio es plana en su totalidad, clasificado como llanura de barrera, con piso rocoso o

cementado, complejo, no encontrándose corrientes superficiales de agua, no así las subterráneas, que forman los depósitos comúnmente conocidos como cenotes. Tal es el caso del denominado Xcalahá ubicado en el centro del municipio, además de los de Chelentun, Chacsinik-che y Bojonchojol. El municipio se ubica en una región clasificada como cálida semiseca, con lluvias en verano, presentándose las llamadas sequías de medio verano, con una temperatura media anual de 26.3° C y una humedad relativa promedio anual: marzo 66%- diciembre 89%.

Las especies predominantes en su fauna son los conejos, saraguatos, lagartijas, mapaches, tuzas, tejones, sapos, iguanas y víboras.

Respecto de su flora existen porciones clasificadas con vegetación secundaria, cuyas especies arbóreas más abundantes son la ceiba, el bonete, el pochote y la amapola.

ii) Dimensión sociocultural

El Municipio de Cuzamá, que perteneció al cacicazgo de los Cupules para fines de la época colonial, (1840) formó parte del partido de Sotuta, del distrito de Izamal. En 1846 se anexa al Municipio de Homún, hasta 1870 que paso a formar parte del partido de Acanceh. En 1918 adquirió la categoría de Municipio libre. Derivado de su historia, el municipio cuenta con cerca de 2,880 mayaparlatantes, lo que equivale al 65% de su población aproximadamente. (Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán, 2014)

iii) Dimensión de infraestructura y servicios

En el municipio existe una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual está clasificada como de primer nivel, equivalente a medicina general sin especialidades.

Existen 11 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y una de media superior (bachillerato).

La cobertura de servicios de energía eléctrica es de un 96%, de agua de la red pública un 92% y drenaje un 36%.

En el municipio hay una agencia postal y el 20% de la población cuenta con teléfono domiciliario, además del servicio de teléfono público bajo el palacio municipal, sin contar con el creciente servicio de telefonía celular.

La red carretera del municipio tiene una longitud de 96.1 Km. (INEGI, 2014. Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán.)

iv) Dimensión económica

La actividad económica fluctúa entre el sector terciario, con un 39% de la población ocupada, el primario con un 30% y el secundario, específicamente en la manufactura, con un 30% de la población. (Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán, 2014)

Análisis FODA

i) Fortalezas

La fortaleza observada en la comunidad de Cuzamá constituyen sus bellezas naturales, principalmente sus “Cenotes” (del maya dzonoot: “hoyo con agua”) que son depósitos de agua manantial, típicos del estado de Yucatán.

Cuzamá particularmente es famoso en el estado por sus cenotes y su recorrido a través de un “truck”, los cuales son pequeños carros jalados por caballos. (Figura 1). Los Cenotes más conocidos del municipio son Chelentún, Chak-Zinic-Che y Bolom-Chojol.

Figura 1. Recorrido en Truck en la comunidad de Cuzamá.

Fuente: www.En-Yucatán.com.mx

El Cenote Chelentún, es una caverna con acceso directo a la superficie, con una profundidad máxima de 18 metros y una temperatura aproximada de 26°C. Cuenta con dos cuevas, la primera en el costado derecho que desciende hasta una profundidad de 30 metros (100 pies). La segunda con restricción menor y se convierte en restricción mayor con más de 100 metros de penetración y una profundidad de 40 metros (Figura 2) (En-Yucatán.com.mx)

Figura 2. Cenote de Chelentún.

Fuente: www.En-Yucatán.com.mx

El Cenote Chak-Zinic-Che (Figura 3) “Hogar de la hormiga roja” es considerado como una de los mejores para el buceo en cuevas en el estado. La cueva es un circuito bastante ancho y solo en los extremos es una restricción menor, tiene estalactitas en el techo de la caverna. Tiene una profundidad de 40 metros, hacia las cuevas interiores llegan hasta una profundidad de 80 metros. Su temperatura es de 27°C y tiene una visibilidad de 50 metros.(En-Yucatán.com.mx)

Figura 3. Cenote Chak-Zinic-Che.

Fuente: www.En-Yucatán.com.mx

El Cenote Bolom-Chojol. (Figura 4) “Hoyos de Raton” cercano al poblado de Chinkila tiene un espejo de agua que se encuentra después de descender 10 metros en una escalera formada por rieles de “truck”. La temperatura es de 27° C con una visibilidad de 50 metros. Cuenta con un diámetro de 35 metros de diámetros con una profundidad máxima en caverna de 12 metros. (En-Yucatán.com.mx)

Figura 4. Cenote Bolom- Chojol.

Fuente: www.En-Yucatán.com.mx

- La hacienda Eknacan, fue una importante hacienda erigida con el propósito de que algún día fuera la iglesia del pueblo. Es de arquitectura gótica, clásica alemana.

Figura 4. Hacienda Eknacan.

Fuente: Haciendas Yucatán. Espacios coloniales.
<http://www.haciendasenyucatan.com/eknakan/>

Figura 5. Casa de máquinas de la Hacienda Eknacán.

Fuente: Haciendas Yucatán. Espacios coloniales.
<http://www.haciendasenyucatan.com/eknakan/>

- Hay personas que tienen el conocimiento de la siembra tradicional maya.
- Otra de las fortalezas que tiene la comunidad es la amabilidad de su gente, son personas amistosas, alegres y por lo general las mujeres son entusiastas emprendedoras.

Debilidades en la comunidad de Cuzamá

En los resultados de revisión de documentos oficiales y registros observacionales aplicados a la comunidad, se identificaron las siguientes debilidades:

- En la revisión de los documentos oficiales del Municipio, a través del análisis de disponibilidad de información pública obligatoria en los 106 municipios del Estado de Yucatán, gestión 2012 – 2015, se tiene al municipio de Cuzamá en el rango de muy bajo de disponibilidad documental, lo que genera una gran debilidad de información de la gestión del municipio.
- Existe una gran deficiencia en los servicios públicos. Respectos del servicio de agua solo existen 4 pozos profundos como fuentes de abastecimiento de agua potable, cuya capacidad de extracción es de 3.6 miles de metros cúbicos por día y 665 tomas domiciliarias domésticas, representando el 93% de hogares con agua potable. Por otro lado, existe un 92% de las viviendas con luz eléctrica.
- En educación, el 19% de la población mayor de 15 años es analfabeta, de la población de habitantes en edad escolar (6 a 14 años) el 76% no saben leer y escribir. (INEGI, 2010) publicado en el Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015).
- La población económicamente activa inicia a partir de los 12 años, de los cuales un 40% de hombres tienen un empleo y un 30% de mujeres se encuentran ocupadas laboralmente.
- No existe certeza sobre la propiedad legal de los cenotes, existe discordia en su administración.

- No hay servicios básicos en el recorrido del truck que ofrecen a los turistas.
- Hay discordia entre los diferentes terrenos que atraviesan el recorrido del truck, que se han visto cortado los rieles, por lo que han tenido que hacer una parte de éste en caballo, sin los carritos.
- No existen señalización certera para llegar a los diferentes puntos de atracción de la comunidad.
- Existe división entre la comunidad en general y los que se han apropiado de la infraestructura de los cenotes.
- Las habitantes empiezan a salir de la comunidad desde muy jóvenes para estudiar el nivel medio superior y superior.
- Cuzamá no cuenta con empleos de ingresos fijos, lo que hace que la mayoría de los adultos viajen todos los días a la Ciudad de Mérida.
- El transporte público de Cuzamá – Mérida, cuesta 68 pesos en viaje redondo.
- Existen pandillas, alcoholismo, juventud desorientada, sin existir programas culturales o actividades de recreo para la población.
- No hay continuidad en programas de siembra de chile habanero y tomate.
- Las personas que conocen la forma de sembrar tradicional maya son de la tercera edad y no transmiten esos conocimientos a las nuevas generaciones por falta de interés de los jóvenes.
- Existen divisiones fuertes ocasionadas por los partidos políticos.
- Hay desconocimiento de los programas de apoyo a los proyectos que buscan incrementar la producción de las unidades económicas rurales agrícolas de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA).

Amenazas en la comunidad de Cuzamá

- El reto más grande de la comunidad se observa en la falta de continuidad de los programas de gobierno, tanto federal como estatal.
- Los proyectos de apoyo a emprendedores se destinan en su mayoría a la ciudad de Mérida.

Oportunidades en la comunidad de Cuzamá

- La reforma educativa del gobierno federal para mejorar la calidad en la enseñanza.
- Los diferentes programas de apoyo de la SAGARPA (2015). Entre ellos están:
 - Agricultura familiar periurbana y de traspatio que se lo dan a mujeres y personas de la tercera edad en condición de pobreza alimentaria que habitan en las zonas rurales, periurbanas y urbanas, que de manera individual o agrupada se dediquen o pretendan dedicarse a la producción de alimentos.

- Desarrollo Integral de Cadenas de Valor, dirigido a pequeños productores y productoras de bajos ingresos que vivan en zonas marginadas y localidades de alta y muy alta marginación (CONAPO o Institución Equivalente), mismos que podrán acceder a los apoyos, integrados como personas morales legalmente constituidas con fines económicos
 - Fortalecimiento a organizaciones rurales, dirigido a organizaciones sociales del Sector Rural, legalmente constituidas, que no persigan fines de lucro y/o político y cuyo objeto social les permita desarrollar, entre otras, las actividades previstas por el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- Así como estos programas de apoyo existen otros de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora con el programa PROMETE, también es un programa de la SAGARPA.
 - Las tendencias del turismo hacia un producto turístico diferencial. Las tendencias que se pueden aprovechar están en el turismo de salud, de romance, adultos en plenitud, turismo responsable, turismo de senderismo y espeleología. (SECTUR, 2015)

CONCLUSIONES

Más allá de las fortalezas y oportunidades encontradas en el municipio, se observaron debilidades que es necesario atender a través de la generación de sinergias entre los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno.

Los habitantes del municipio, poseedores de una gran riqueza natural e histórica, no han podido capitalizar sus fortalezas, atendiendo únicamente a su cotidianidad, sin una visión de desarrollo a futuro que les permita optimizar sus recursos y promover una mejor calidad de vida. Trabajar con un enfoque sistémico para lograr trabajar en armonía y eficientemente, para lograr un objetivo en común (Eliseo, Morejon, Montejo y Barrueta, 2015.p.723)

Se observaron oportunidades de desarrollo a través de generación de esquemas de negocio basados en las vocaciones locales, las cuales si bien han sido heredadas, empiezan a encontrar en sus pobladores actuales un bosquejo de actualización, que les ha permitido, entre otras cosas, generar incipientes esquemas turísticos basados en lo existente, con poca o nula incorporación de valor agregado, lo que pudiera ser un nicho de oportunidad para los próximos años.

Atender la infraestructura existente es otra área de oportunidad, donde si bien es posible acceder al municipio por vía carretera a una distancia cercana de la capital del estado, hay muchos factores que deben ser atendidos, como una mejor señalización, pavimentación, embellecimiento de áreas

verdes, así mejoras en los servicios de salud, educación y esparcimiento los cuales son aún muy básicos.

Lo anterior redundaría seguramente en la gestación de un municipio mucho más moderno, que permitiera además la apropiación de nuevos esquemas productivos a las vocaciones locales a través de procesos de sensibilización y capacitación, en esquemas generales de eficiencia productiva, así como de ciertos niveles de especialización, acordes a las actividades históricas del municipio, con valor agregado.

REFERENCIAS

- Cuadernos Innovación en el medio rural (2000). Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la experiencia LEADER - Fascículo 1: la competitividad territorial N° 6: Eliseo Dantes, Morejón Sánchez, Montejo Castro y Barrueta Cornelio. Mayo, 2015. Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Sustentabilidad. *Análisis de la productividad en el departamento de Ingeniería de Servicio al Cliente de la empresa Comisión Federal de Electricidad, para generar una propuesta de mejora. Vol 3. 719-724.*
- INEGI, (2009). Prontuario de Información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Cuzamá, Yucatán.
- INEGI. (2010). Censo de la Población y Vivienda,
- INEGI. (2014). Anuario Estadístico y Geográfico de Yucatán.
- INEGI. (2014). Registro Nacional de Información Geográfica
- Lugo, D; Rosales, R.; Porquillo, E. y Galicia, C. (2006) Una Estrategia de Desarrollo Local: Comunidad de San Luis Sesma, México Revista Mad. Revista del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, núm. 15, pp. 1-18
- Hernández, Fernández y Baptista, (2014). Metodología de la Investigación. Mc.Graw.Hill.
- Plan Municipal de Desarrollo de Cuzamá. 2012-2015
- Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. SAGARPA (2015) en www.sagarpa.gob.mx
- SEDESOL. (2010). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.
- SECTUR, 2015.Secretaría de Turismo. En www.sectur.gob.mx